

¿CÓMO REALIZO EL REVOQUE DE MI VIVIENDA?

Las vinchucas pueden esconderse en las grietas de tu vivienda, por tanto, es importante realizar el revoque fino y duro

Para realizar el revoque de tu vivienda necesitas: tierra, arena, bosta, paja y agua...

REVOCA LOS MARCOS

REVOCA EL ENTRETECHO

REVOCA POR DENTRO

REVOCA POR FUERA

